

INGLIZ TILIDAGI NOSTANDART TIL BIRLIKLARINING O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH MUAMMOLARI

Xusanova Sharofatxon Isroilovna

Telephone number: 934443570

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14160298>

Annotatsiya. Til o‘rganish jarayonida tarjima muhim rol o‘ynaydi. Bu jarayon murakkab bo‘lib, uni amalga oshirish uchun tarjimon ham Grammatik , ham til bilish nuqtai nazaridan katta tajriba va malakaga ega bo‘lishi shart. Nosatandart til birliklari haqida gap ketar ekan, bu vazifa yana ham murakkablashadi. Tarjimon tarjima va asliyat tili o‘rtasidagi barcha qonuniyatlar va madaniy farqlarni bilishi zarur. Ushbu ishda bir necha tilshunos olimlarning ishlari o‘rganilib, xulosa qilindi.

Kalit so‘zlar; so‘zlarning dennotativ, konnotativ, stilistik ma‘nolari, ekvivalent atama, transkripsiya, transliteratsiya, izohlash, tushuntirish, sharhlash, muqobil variantlardan foydalanish usullari.

Tarjima bir paytni o‘zida ham mas‘uliyat, ham bilim talab qiladigan mehnat turidir va bu borada juda ko‘p olimlar va tilshunoslar o‘z fikrlarini bildirib o‘tishgan. Masalan: I.G‘ofurov, O. Mo‘minov, N.Qambarov fikricha, bir tildan ikkinchi tilga o‘tkazishda matndan foydalaniladi, eng yaxshi tarjima sifatida o‘z mazmun mohiyatini 90 foizdan ortiq saqlab qolgan asarlarga, matnga aytiladi. Tarjimada ikkita narsaga e‘tibor qaratiladi, ular ifoda va ma‘no tomonlaridir. Tarjima jarayonida mazmunni saqlagan holda ifoda vositalarni tarjimonni o‘zi tanlaydi. Demak, ifoda o‘zgarib turadi, lekin ma‘no saqlab qolinadi. Tarjima bu ikki til ishtirokida hosil bo‘ladi va shu ikkita tilni o‘z nomlanishi mavjud, ular asliyat va tarjima tili deb nomlanadi. Agar o‘zbek tilidan ingliz tiliga matn tarjimasi amalga oshirilayotgan bo‘lsa, o‘zbek tili asliyat tili deyilib, ingliz tili esa tarjima tili deb tushuniladi. Matn ma‘nosini to‘liq berish va matn ruhiyatini saqlash bu tarjimadagi eng muhim jihatidir.

I.Gofurov, O.Mo‘minov, N.Qambarov fikricha, “matnda berilgan ma‘no so‘zlarning dennotativ, konnotativ, stilistik, gaplarning sintaktik, gaplardan kattaroq birliklarning sintaktik ma‘nolari, so‘z va so‘z birikmalarining supersegment hamda leksik-semantik ma‘nolari o‘rtasidagi bevosita aloqalarga asoslanadi. Har bir til leksik-grammatik maydonining maxsus strukturasi bilan harakterlanadi, o‘zining leksik, morfologik hamda sintaktik tizimiga ega bo‘ladi. Aksariyat hollarda tarjimada ifoda usuli bir-biridan farq qiladi, ma‘no esa yuqorida tilga olingan yaruslarda saqlanishi mumkin. Shuning uchun ikki tilning, ya‘ni xorijiy til va ona tili xususiyatlarini bilish yaxshi amaliy bilim hisoblanadi, biroq bu tarjima qilish uchun yetarli emas. Til xususiyatlarini bilishdan tashqari tarjimon tarjima nazariyasida ishlab chiqilgan bir qator prinsiplarini yaxshi bilish bilan birga yaxshi ishonchli malakaga ham ega bo‘lishi lozim. Tarjima nazariyasidagi prinsiplar lingvistik hamda ekstralingvistik omillarga asoslanadi”.

Bu fikrlardan shunday xulosaga kelish mumkinki, tarjimoni yaxshi amalga oshirish uchun nafaqat ikkita tilni yaxshi bilish, balki tarjima qonuniyatlarini ham o‘rganish va yetarli darajada tajribaga ega bo‘lishi zarur. Chunki bu jarayon bitta til imkoniyatlarini bilish bilan kifoyalanmaydi. Ikkala til xususiyatlari, tarjima prinsiplari, tajriba imkoniyatlari ustivordir.

“Tarjima jarayonida tarjimon ikki tilning tipologik xususiyatlarini doim nazarda tutishi lozim. Chunki leksik jihatdan ifodalangan ayni fikr boshqa tilda grammatik vositalar bilan berilishi mumkin. Masalan, ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilishda ingliz tili german tillari oilasiga mansubligi, undagi so‘z tartibi, birikmalarning xususiyatlari, zamonning qo‘llanishi, majhul nisbatining keng tarqalganligi, ko‘p ma’noli so‘zlarning ishlatilishi, so‘zlarning sinonimik qatorda stilistik jihatdan farq qilishi va shu kabilami hisobga olish lozim va o‘zbek tiliga tarjima qilish jarayonida esa o‘zbek tilining turkiy tillar oilasiga mansubligini, so‘z tartibi ingliz tiliga nisbatan farq qilishini, zamonlar ingliz tiliga nisbatan ozroq sonni tashkil etishini, so‘z ma’nolari o‘zbek tilida kam va ko‘p ma’noli so‘zlarning qo‘llanishi, o‘zbek tili leksik qatlamida arab, fors, mo‘g‘ul so‘zlarining mavjudligi kabi holatlarni hisobga olishga to‘g‘ri keladi. Bundan tashqari so‘z qatlamlarining stilistik jihatdan o‘xshash va farq qiluvchi tomonlarini inobatga olish lozim. Matnning qaysi janr va qaysi uslubga xosligini aniqlash ham tarjimada adekvatlikka erishish imkonini beradi. Matnlarning stilistik va janr jihatdan farq qilishini hisobga olish adekvatlikdan tashqari so‘z va iboralarning matn yaratish xususiyatlarini ochishga xizmat qiladi. Har bir usul va har bir janrda qo‘llanadigan so‘z, so‘z birikmasi, gap tuzilishini bilish muhim ahamiyatga ega”¹.

Tarjimaga hozirgi davrga kelib e’tibor ortib borayotganligini ko‘ramiz, sababi, boshqa davlatlar bilan aloqalar o‘rnatilayotgani va tilga va til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlarni kundan kunga yuksalishidir. Masalan; 2021 yili Vazirlar Mahkamasi huzurida Xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish agentligi tashkil etilgan. Bu agentlikning tashkil etilishidan ko‘zlangan asosiy maqsadlari tarjima jarayonlarini professional tarzda amalga oshirilishiga ko‘maklashishdan iborat. Shuning uchun barcha davlatlarda bo‘lgani kabi o‘zbekistonda ham tillarni jadallik bilan o‘rgatilmoqda. Bu tillarni yaxshi o‘zlashtirishimiz uchun o‘rganmoqchi bo‘lgan tildagi matnlarni ko‘proq o‘qishimiz kerak. Bu bizga ikki tomonlama yordam beradi. Birinchisi, so‘z boyligimiz yaxshilansa, ikkinchidan o‘rgangan grammatika mustahkamlanadi.

Xamdamova Afruzaxonim, Tilyaxodjaeva Fazilya Muxamedjanovnaning fikricha qiyinchiliklar quyidagilardan iborat:

1. Lug‘atlardan matnning ma’nosiga mos tarjima topish.
2. Talabalarni o‘z sohasini ona tilidagi bilimlarini yaxshi bilish.
3. Grammatik shaklini to‘g‘ri tarjima qilish.

Quyidagi muammolar tufayli noadabiy leksik birliklarni tarjima qilish qiyin vazifa bo‘lishi mumkin:

1. Madaniy farqlar: Turli madaniyatlarda atamalar turli ma’nolarga ega bo‘lishi mumkin va to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima har doim ham mos kelmasligi mumkin.

Misol uchun, ingliz tilidagi “yuz” atamasi ham odamning boshining old tomoniga, ham uning obro‘sigi yoki ijtimoiy mavqeiga ishora qilishi mumkin, lekin ba’zi tillarda bu ma’nolar turli so‘zlarni talab qilishi mumkin.

2. Texnik til: Tibbiyot, huquq yoki muhandislik kabi texnik sohalarda qo‘llaniladigan atamalarni to‘g‘ri tarjima qilish qiyin bo‘lishi mumkin, chunki ular ko‘pincha boshqa tilda osonlikcha yetkazilmaydigan aniq ma’nolarga ega.

3. Neologizmlar: Turli sohalarda doimiy ravishda yangi atamalar yaratilmoqda va maqsadli

¹ I.G‘ofurov, O. Mo‘minov, N.Qambarov. Tarjima nazariyasi. Toshkent: Tafakkur Bo‘stoni, 2012. -128b.

tilda ekvivalent atama bo'lmashligi mumkin. Bunday hollarda tarjimonlar yangi atama o'ylab topishi yoki ma'noni yetkazish uchun tavsiflovchi iboradan foydalanishi kerak bo'ladi.

4. Idiomatik iboralar: Idiomatik yoki majoziy ma'noga ega bo'lgan atamalarni tarjima qilish qiyin bo'lishi mumkin, chunki tom ma'no boshqa tilda ma'noga ega bo'lmashligi mumkin. Tarjimon bilishi kerak bo'lgan sohalar talaygina; masalan; chet tili nazariyasi, tilning fonetikasi, leksikasi va grammatik tuzilishi. shuning uchun ham tarjima qilish muhim va murakkab soha hisoblanadi. Uning yaxshi amlga oshirilishi uchun tarjimon transformasiya, so'zlar ekvivalentini almashtirish, so'zlar qo'shish, atamalar bilan tasvirlash usullaridan foydalanishi mumkin"².

Darhaqiqat, tarjimani mukammal qilishning dolzarbligi shunday masalalarga bog'liq. Chunki ikki til imkoniyatlarini bir- biriga taqqoslamay, ularni bir- biriga moslashtirmay turib tarjimani amalga oshirib bo'lmaydi. Tarjima qilinayotgan matn yozuvchi yashayotgan davr, millat tili, ma'naviyati, urf-odatlar, tarixi haqida o'quvchilarni boxabar qiluvchi asosiy manbaadir. Yozuvchi mas'uliyati asarni kitobxonga ifodali, his- tuyg'ularga boy tarzda yetkazib berish bo'lsa, tarjimanni mas'uliyati ham yozuvchi ifodalagan fikrni boshqa til so'zlashuvchilariga yetkazish, ham uchragan qiyinchiliklarni sezilarsiz shaklda bartaraf etishdan iborat.

Xulosa qilib aytganda ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishda transkripsiya, transliteratsiya, izohlash, tushuntirish, sharhlash, muqobil variantlardan foydalanish kabi tarjimada keng foydalaniladigan usullar eng samaralilari hisoblanadi. Bunday usullarni qo'llashda tarjimonlar asosan kontekstning o'rniga, asar muallifining mazkur til birliklarini ishlatishdan ko'zlagan maqsadiga e'tibor berish talab qilinadi. Bir necha tilshunoslarning fikricha, tarjima qilayotganda har bir so'zni o'girib chiqish shart emas, asosan ma'noni saqlab qolsa kifoya. Lekin, fikrimizcha bunday holatda matnni serjiloligi va jozibadorligiga putur yetadi. Ammo yuqorida taklif tilgan yechimlar orqali asar tarjima qilish ancha samarali va mazmunli bo'ladi.

References:

1. Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005.- 199 b
2. Otamirzayeva S, Yusupova M .O'zbek tili. – Toshkent: 2004.
3. Rajabov.N.N. O'zbek va ingliz tillarida vokalizm sistemasining fonologik jixatdan chog'ishtirma tadqiqi. – Toshkent: 2018.
4. Raxmatullayev. Sh .Hozirgi o'zbek adabiy tili. –Toshkent: 2006. -83-87b.
5. Sayfullayeva R va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –Toshkent: 2005. – 143b.
6. G'ofurov I, Mo'minov O', Qambarov N. Tarjima nazariyasi: Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma . –Toshkent: Tafakkur-Bo'stoni, 2012. – 216 b.

² Xamdamova Afruzaxonim, Tilyaxodjaeva Fazilya Muxamedjanovna. Sohaga oid matnlarni tarjima qilishdagi muammolar. International scientific innovation reseach conference, Volume 01, Issue 01.12. 2024. – 12 – 17 b.

7. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. –Тошкент: 1985. – 14 б.
8. Султонов М. Тилшуносликнинг ноадабий қатламларида сленг сўзлар. – Toshkent : Тил ва адабиёт таълими, 2007. – 186.
9. Турсунов У, Мухторов А, Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Тошкент: Ўзбекистон, 1992. – 150б.
10. Шоабдураҳмонов Ш. ва бошқалар. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980. – 131 б .
11. Қиличев Э. Узбек тилининг практик стилистикаси. Пед. ин-нинг фйлол. фак. студ. учун ўқув-қўлл.— Т: Уқитувчи, 1985.— 104 б.